

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Nurhayot Hakimov

*Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi
Respublika ta’lim markazi Tarix fani metodisti*

**Umumta’lim maktablari Tarix fani darsliklarida raqamli
texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarda tarixiy tafakkurini
shakllantirish**

Annotatsiya. Maqolada Tarix ta’limida bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda, yangi avlod tarix darsliklarida raqamli texnologiyalardan foydalanib, sifatli va qiziqarli tarzda ishlab chiqilishi haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В статье говорилось, что история будет развиваться качественно и увлекательно с использованием цифровых технологий в учебниках истории следующего поколения, исходя из сегодняшнего спроса на образование.

Annotation. The article reflects on how history is developed in education in a qualitative and interesting way, based on the demand of today, using digital technologies in a new generation of history textbooks.

Kalit so‘zlar: Milliy o‘quv dasturi, QR-kod, raqamli texnologiya, umumbashariy qadriyatlar, ko‘nikma.

Ключевые слова: Национальная учебная программа, QR-код, цифровые технологии, универсальные ценности, навыки.

Keywords: National curriculum, QR-code, digital technology, universal values, skills.

Jahonda fan va texnika taraqqiyotining jadallik bilan amalga oshishi, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bunday o'zgarishlar globallashuv sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini shakllantirib, o'z navbatida ta'lim sohasiga nisbatan yangi talablarni qo'yimoqda. Natijada eng noyob kapital sifatida qadrlanayotgan ta'limning barcha bosqichlarida, ta'lim-tarbiya berish va natijalarni baholash samaradorligini oshirish, o'qitish usullarini takomillashtirish orqali barcha insonlar uchun ularning hayoti davomida sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish muhim dolzarblik kasb etmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bugungi kunda umumta'lim maktablari tarix fani ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish amaliy kasb etmoqda. Chunki ulardan foydalanish inson hayotini o'zgartirib, uning faoliyati sifatini oshirishga yo'l ochadi. Raqamli texnologiyalarning taraqqiyoti, jamiyatning turli qatlamlari, ayniqsa yoshlarning fikrlash darajasining kengayishga va axborot olish imkoniyatini osonlashtirishga xizmat qiladi. Shu o'rinda raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarda amaliy faoliyat tajribasini tarkib toptirish, tarixiy ong va taffakkurini shakllantirish, ijtimoiy hayotda o'z o'rniga ega yoshlarni tayyorlash jarayonlarini tashkil etishga e'tibor qaratilmoqda.

“Umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish”[1] kabi vazifalar belgilab berildi.

Mamlakatimizda o'qitish va tarbiyalash milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari prinsiplari va mustaqillik yutuqlari, xalqning boy milliy, ma'naviy va intellektual salohiyati hamda umumbashariy qadriyatlarga tayangan, insonparvarlikka yo'naltirilgan ta'limning mazmuni: Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturini bosqichma-bosqich joriy etish o'quvchining shaxsiga, unda ta'lim va bilimlarga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirishga, mustaqil rivojlanishga o'rgatish, iftixor va insoniy qadr-qimmat tuyg'usini shakllantirishni nazarda tutadi.

2022-2023-o‘quv yilida Tarix fani milliy o‘quv dasturi asosida 6-, 7-, 10-sinf O‘zbekiston tarixi va jahon tarixi fani yangi avlod darsliklari nashr etildi. Ushbu chop etilgan darsliklardan 10-sinf O‘zbekiston tarixi fani darsligida o‘quvchi yoshlar uchun “Birinci jahon urushining boshlanishi va uning Turkistonga ta’siri”, “Jadidchilik harakati namoyandalari va ularning faoliyati”, “Turkistonda ilm-fan va madaniyat”, “O‘zbekiston ikkinchi jahon urushi yillarida”, “1980-1990-yillarda O‘zbekiston” mavzularida QR-kod orqali qo‘shimcha tarzda tarixiy manbalar berilgan. Jumladan, “Birinci jahon urushining boshlanishi va uning Turkistonga ta’siri” mavzusidagi QR-kod orqali Birinci jahon urushiga davrida insonlarning og‘ir turmushini o‘zida aks ettirgan “Shum bola”[2, 48] videofilmi berilgan. O‘quvchilar ushbu videofilmni tomosha qilish orqali o‘sha davr insonlarning ijtimoiy hayoti haqida tasavvurlarga ega bo‘ladi va urushning insonlar hayotiga salbiy ta’sirini anglaydi. “Jadidchilik harakati namoyandalari va ularning faoliyati” mavzusidagi “Mulohaza uchun” ruknida jadid namoyondasi Mahmudxo‘ja Behbudiy[2, 71] hayoti va faoliyatiga doir videofilm berilgan. Videofilmdan o‘quvchilar jadidchilar tomonidan xalqni ilm-ma’rifatli qilishga bo‘lgan harakatlari doirasida yangi usul maktablarini tashkil etilishi va ularda o‘qitiladigan fanlar haqida qo‘shimcha ma’lumotlarni o‘rganadi. “Turkistonda ilm-fan va madaniyat” mavzusidagi QR-kodda o‘quvchilar o‘zbek romanchiligi asoschisi Abdulla Qodiriyning “Uloqda”[2, 83] hikoyasini o‘qib, o‘sha davr jamiyat hayotiga baho beradi. “O‘zbekiston ikkinchi jahon urushi yillarida” mavzusida QR-kod orqali O‘zbekiston Milliy agentligi saytida berilgan ikkinchi jahon urushiga doir elektron materiallar bilan tanishadi va mavzu yuzasidan qo‘shimcha bilimlarga ega bo‘ladi.

Yangi darsliklar orqali raqamli texnologiyalarni qo‘llanilishi o‘quvchilarning tasavvur olamini kengayishiga va ularning fanga nisbatan qiziqishini uyg‘otishiga yordam berishini inobatga olgan holda, Respublika ta’lim markazida tarix faniga oid tahliliy tarixiy o‘yinlarni o‘z ichiga olgan mobil ilova loyihasi doirasida ish olib borilmoqda. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tashabbusi bilan fan mutaxassislari ishtirokida O‘zbekiston tarixi

fani mavzulari yuzasidan videokontentlar tayyorlanmoqda. Albatta, bu harakatlarning barchasi ta'lim tizimini sifat jihatidan yaxshilanishiga va o'quvchilarda Vatanga muhabbat ruhini shakllanishiga hissa qo'shadi.

Tarix fani darsliklarida QR-kod manbalari orqali o'quvchilarda quyidagi jihatlarni shakllantirish maqsad qilingan:

1. O'quvchilarni mustaqil fikr yuritishi va mavzuni ongli o'zlashtirishi;
2. O'quvchilar materialni tizimli, izchil bayon qilish bilan bir vaqtda, mavzuga oid mustaqil ish olib borishlari;
3. O'quvchi avvaldan olgan bilimlarini esga tushirishi, yangi bilimlarni mustahkamlanishi;
4. Tarix darslarida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish orqali o'quvchini mantiqiy fikr yuritishida qunt va irodasini tarbiyalash, nutq madaniyatini rivojlantirish, tegishli ko'nikma va malakalarni amalda tahlil eta olishi;
5. Tarix darslari jarayonida o'quv materialining boshqa fanlar bilan aloqadorligi hisobga olinishi va mavzular bir-birini to'ldirib, mustahkamlab borish.

Tarix darslari orqali QR-kod manbalaridan foydalanish nafaqat fanni chuqur o'rganishga, balki o'quvchilarda mediasavodxonlik ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limda bunday raqamli texnologiyalardan foydalanib dars tashkillashtirish xorijiy davlatlar tajribalaridan ham ko'rib o'tish mumkin. Jumladan, dunyo miqyosida ta'lim sifati yuqori deb tan olingan davlatlardan biri Finlandiya ta'lim tizimida tarixni o'qitish va o'rganishda asosan o'quvchilar turli manbalardagi ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilishga e'tibor berishadi. O'quvchilar, shuningdek, tarixiy tadqiqotlar asoslarini ko'rib chiqishga qaratilgan bo'lib, unga muvofiq mavjud dalillarga asoslanib, o'tmish haqidagi eng ishonchli g'oyalarni shakllantirishi lozim bo'ladi. Finlandiya maktablarida ham raqamli texnologiyalaridan keng foydalaniladi. Masalan, tarix darslarida, mavzularni tushuntirishda turli xil videoroliklar va video ko'rinishidagi xaritalardan foydalaniladi, muzeylar hamda tarixiy hududlarga virtual sayohatlar tashkil etiladi. Maktablarda o'quvchilarning mustaqil izlanishi, ya'ni o'zlari uchun qiziqarli

bo‘lgan bilimlarni olishlariga keng imkoniyatlar yaratib beriladi, hamda o‘qituvchi bunda yo‘naltiruvchi vazifasini o‘tab beradi. Dasturning asosiy maqsadi, tarixiy shaxslar tomonidan taqdim etilgan manbalarni o‘qish va tahlil qilish, ularning mazmuni va ahamiyatini to‘g‘ri talqin qilishdan iborat. Tarixni o‘qitish o‘quvchilarga ijtimoiy qadriyatlarni yoki kamchiliklarni hamda ularni vaqt o‘tishi bilan qanday o‘zgarishini tushunishga yordam beradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida o‘quv jarayonlarini tashkil etish, birinchidan o‘quvchilarning axborot kommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o‘zlashtirishlariga, ikkinchidan, o‘zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; uchinchidan, mazkur egallangan bilim va ko‘nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish imkoniyatini hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni. – T.// Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.

2. O‘zbekiston tarixi: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinf o‘quvchilari uchun darslik / S. Tilabayev va boshqalar. – Yangi nashr. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022.

